

SANOAT TARMOQLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Vafoyev Boburjon Rasulovich

TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrası

professori v.b., i.f.n.

boburvafo@gmail.com, b.vafoyev@tsue.uz

tel.: +99891-771-33-71

***Annotatsiya.** Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda tizimli ahamiyatga ega bo‘lgan qator sohalarda innovatsiyalar mavjud. Hozirgi vaqtda texnologik elementlar va tamoyillaridan faol foydalangan holda sanoat sohasida innovatsion jarayonlarni boshqarishdagi tadqiqotlar ayniqsa dolzarbdir. Mazkur ish bunday tadqiqotlarning dastlabki natijasi hisoblanadi. Davlat sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar sohasida innovatsiyalar tashuvchisi bo‘lgan hamda tarmoqlararo ta‘sirga ega bo‘lgan sanoat korxonalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Ushbu maqolada sanoat tarmoqlarida sun‘iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalarning innovatsion faoliyatga qo‘shgan hissasi tahlil qilinadi. Sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar sanoatda samaradorlikni oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqobatdoshlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada bu texnologiyalarning asosiy qo‘llanish sohalari, mavjud ishlab chiqarish tendensiyalari va sanoatning har xil sektorlaridagi istiqbollari ko‘rib chiqiladi.*

***Kalitli so‘zlar:** sanoat, sanoat tarmoqlari, sanoat korxonalarini, innovatsiya, innovatsion faoliyat, sun‘iy intellekt, raqamli texnologiyalar, innovatsion tizim, korxonaning innovatsion faoliyati, korxonaning raqobatbardoshligi, innovatsion muhit.*

Kirish. Bugungi kunning muhim vazifalaridan biri iqtisodiyotning sanoat sohaslarida innovatsion faollikni oshirish va uni rag‘batlantirish uchun tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishdir. Sanoatda innovatsion faoliyatni amalga oshira oladigan mutaxassislarni tayyorlash, tarmoqlarda zamonaviy texnologiyalar asosida chuqur texnologik modernizatsiyani va innovatsion rivojlanishni ta‘minlash, shuningdek, yangi texnologiyalar yaratish imkonini beradigan tizimni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasida barqaror iqtisodiy o‘shish ko‘p jihatdan sanoat tarmog‘ini rivojlantirishga bog‘liq. Shu o‘rinda raqamlarga murojaat qilsak, 2020-2023 yillarda O‘zbekistonda sanoat ishlab chiqarishi tog‘-kon sanoati, ishlab chiqarish va elektr energiyasi ishlab chiqarish kabi sohalardagi o‘zgarishlar tufayli sezilarli o‘shishga erishdi. 2023 yilda O‘zbekistonda sanoat ishlab chiqarishi 5 foizga o‘sdi, kimyo, to‘qimachilik va energetika sohaslarida kuchli ko‘rsatkichlar qayd etildi. Bu o‘shish hukumatning sanoat sektorida modernizatsiya va raqamlashtirishga qaratilayotgan e‘tibori, tarmoqlarda samaradorlik va mahsuldorlikni oshirishga qaratilgan turli islohotlar bilan qo‘llab-quvvatlandi.

Global sanoat texnologiyalari bozori yiliga o‘rtacha 20,7 foizga o‘sadi va 2032 yilga kelib 2023 yildagi 93 milliard dollarga nisbatan qariyb 482 milliard dollarni tashkil etishi bashorat qilinmoqda¹.

Sanoat tarmoqlarida sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar yordamida innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo‘yicha bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ularni quyidagicha talqin qilish mumkin:

1. Moliyaviy resurslar yetishmasligi: sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun katta sarmoya talab etiladi, lekin ko‘plab korxonalarda bu resurslar yetarli darajada emas.

2. Kadrlar yetishmasligi: innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun yuqori malakali mutaxassislar kerak, ammo sanoatda bu yo‘nalish bo‘yicha tajribali kadrlar yetishmaydi. Sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar sohasida mutaxassislarni tayyorlash sur‘ati talabdan orqada qolmoqda.

3. Texnologik infratuzilmaning yetarsizligi: innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlaydigan zamonaviy texnologik infratuzilma ko‘p joylarda hali to‘liq rivojlanmagan. Bu sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni samarali tatbiq qilishda qiyinchiliklar tug‘diradi.

4. Qonunchilik va regulyatsiya muammolari: sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar bilan bog‘liq meyoriy-huquqiy baza ko‘p hollarda yangi vaziyatlarga moslashtirilmagan, bu esa ularni joriy qilishda turli cheklovlariga olib keladi.

5. Innovatsiyaga nisbatan ko‘nikma va madaniyatning yo‘qligi: ko‘plab korxonalar va mutaxassislar yangi texnologiyalarni qabul qilishga va ulardan foydalanishga tayyor emaslar. Korxonalarda innovatsiya va raqamlashtirish madaniyatini shakllantirish zarur.

6. Ta‘lim tizimi muammolari: ta‘lim tizimi zamonaviy raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt bilan ishlash ko‘nikmalarini yetarlicha rivojlantirmaydi. Bu esa sanoat tarmoqlari uchun kerakli mutaxassislarni yetishtiradigan tizimning zaifligini ko‘rsatadi.

¹ <https://market.us/> ma‘lumotlari.

7. Xavfsizlik va maxfiylik muammolari: raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt joriy etilganda ma'lumotlarning maxfiyligi va kiberxavfsizlik muammolari yuzaga keladi. Sanoat tarmoqlarida bunday xavflardan himoya qilishning ishonchli mexanizmlari yetarli darajada rivojlanmagan.

Adabiyotlar tahlili. Mavzu doirasida adabiyotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, asosiy e'tiborni sanoatda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar, sun'iy intellektning ahamiyati, ularni joriy qilishdagi tendensiyalar va muammolarga qaratish lozim. Mahalliy va jahon adabiyotlarida quyidagi asosiy yo'nalishlar va muhokama qiladigan masalalar keng yoritilgan:

1. Sanoatda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning roli.

Bu yo'nalishdagi adabiyotlar sun'iy intellekt (AI) va raqamli texnologiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi muhim o'rniga bag'ishlangan bo'lib, tadqiqotlarda asosan quyidagi masalalar yoritilgan: sun'iy intellekt yordamida sanoatdagi ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish; ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi AI texnologiyalarining imkoniyatlari; raqamli texnologiyalarning sanoat jarayonlarida ishlab chiqarish, moddiy resurslarni tejash, vaqtni qisqartirish kabi samaralari.

2. Innovatsion faoliyat va raqamli texnologiyalar.

Adabiyotlarda innovatsion faoliyat va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi bog'liqlik keng yoritilgan bo'lib, jumladan: innovatsiyalar raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi; yangi raqamli texnologiyalar sanoat mahsulotlarini rivojlantirish va yangi mahsulotlarni yaratishga turtki bo'ladi; sanoat sohalarida raqamli texnologiyalarning samarali joriy qilinishi innovatsion faoliyatni yanada kengaytirishga olib keladi.

3. Sanoat 4.0 va sanoat tarmoqlarining rivojlanishi.

Sanoat 4.0 konsepsiyasi sanoatni raqamlashtirishdagi eng muhim adabiyot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi: avtomatlashtirish, ma'lumotlar almashuvi va raqamli texnologiyalar orqali sanoatning yuqori darajada avtomatlashtirilgan yangi bosqichi; adabiyotlarda sanoat tarmoqlarining sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar asosida rivojlanish istiqbollari, xususan, robotizatsiya, internet orqali tizimlarni boshqarish, ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari tahlil qilinadi.

4. Mutaxassislar yetishmasligi va ta'lim.

Ko'plab ilmiy va amaliy tadqiqotlarda sanoat tarmoqlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda kadrlar masalasiga e'tibor qaratilgan: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar yetishmasligi; innovatsion faoliyatni yuritish uchun sanoatdagi mutaxassislar o'quv dasturlarining zamonaviy texnologiyalar bilan muvofiqligi haqida tadqiqotlar; innovatsion kadrlar tayyorlash va ta'lim tizimini takomillashtirish yo'llari.

5. Infratuzilma va texnologiyalar joriy etish masalalari.

Adabiyotlarda sanoat tarmoqlarida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etishning eng asosiy muammolari va qiyinchiliklari yoritilgan, jumladan: texnologik infratuzilma va raqamli texnologiyalar yetarlicha rivojlanmagani sanoatdagi innovatsion faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin; kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarning samarali tatbiqini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

6. Innovatsion siyosat va iqtisodiy rag'batlantirish.

Adabiyotlarda davlat va biznesning hamkorligi, innovatsiyani rag'batlantirish uchun qonunchilik va tashkiliy mexanizmlar muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi, jumladan: innovatsiyaga qaratilgan qonunchilik va davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash choralari; sanoatda innovatsion tadbirkorlikni rag'batlantirish yo'nalishlari, xususan, yangi texnologiyalarni yaratish va joriy qilish uchun soliq imtiyozlari, investitsiyalar.

Tahlil va natijalar. Sanoat moddiy ishlab chiqarishning asosiy sohasi va iqtisodiyotning tayanchi hisoblanadi. Bundan tashqari, sanoat mamlakat mudofaa salohiyatining moddiy bazasi, jahonda tinchlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, davlatlar mustaqilligi va birligini ta'minlovchi yetakchi sohalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Ta'kidlash joizki, sanoat tarmog'ini rivojlantirish tabiiy-resurs imkoniyatlaridan samarali va to'liq foydalanish, tarkibiy va institusional o'zgarishlarning samaradorligini oshirish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ichki bozorda imkoniyatlar yaratish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va ularga tashqi bozorlarga chiqishni yengillashtirish, shuningdek, yangi mahsulotlar va texnologiyalarni ishlab chiqarish uchun mamlakatning ilmiy-texnik salohiyatidan foydalanish kabi muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining sanoat tarmog'ida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga nazar tashlasak, bu boradagi ishlar ko'lami tobora ortib borayotgani ayon bo'ladi. Respublikamiz sanoatini isloh qilish jarayonida sifat va narx borasida jahon bozorida xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor berilayotganini ham ta'kidlab o'tish joiz.

Jahon tajribasidan ko'rish mumkinki, rivojlanayotgan mamlakatlar yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishish, sanoat jihatdan rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishlari uchun tez yetib olish rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda zamonaviy innovatsion-texnologik taraqqiyot yo'lini tanlaganligi muhim rol o'ynadi. Bunda har bir davlat nafaqat o'zining ilmiy-texnik salohiyatiga, balki chetdan yuqori unumli texnologiyalarni olib kirishga alohida e'tibor qaratishi lozim. Iqtisodchi olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, faqatgina ichki ilmiy-texnologik salohiyatga asoslangan taraqqiyot yo'li yiliga 2-3 % iqtisodiy o'sishni ta'minlash

imkonini bersa, modernizatsiya jarayoniga eng zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish hisobiga 7-8 % o'sishni ta'minlash mumkin. Bunga Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya, Xitoy va boshqa rivojlanayotgan davlatlar tajribasi yaqqol misol bo'ladi.

Shu bois, sanoatni tarkibiy jihatdan o'zgartirishda raqobatdosh yuqori ilmtalab qiladigan mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda innovatsion omil asosiy o'rin egallashi lozim. Avvalambor, texnologik jihatdan yangi ukladga o'tish uchun zamonaviy ilmiy-texnologik va innovatsion kompleksni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha kompleks dasturlar ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi zarur.

Bugungi kunda milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida innovatsion faoliyatni joriy qilish hamda mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni diversifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Samarali innovatsion faoliyat nafaqat ishlab chiqarish, balki mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishni ham belgilaydi.

Umuman, respublikada mavjud innovatsion muhitning shakllanishi va kelgusida jadal rivojlanishi yo'lida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar uzoq muddatni ko'zda tutadigan barqaror rivojlanish va shu bilan birga milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishda o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta'minlashning strategik maqsadlari ko'p jihatdan ishlab chiqarishning ustuvor omillarini aniqlash, ishlab chiqarish infratuzilmasini shakllantirish, korxonalarda innovatsion faollikni oshirish hamda ularning o'zaro ta'siri va ro'y berishi mumkin bo'lgan oqibatlarini bashorat qilishning aniqligiga bog'liq.

Shu jihatdan ham, iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy bosqichi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda innovatsion faoliyatni samarali rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish bilan belgilanadi.

Innovatsion tizimni rivojlantirish borasidagi ilmiy yondashuvlarning tahlili, ilg'or xorijiy tajribalar hamda innovatsion jarayonlarni shakllantirishga oid ko'plab iqtisodiy adabiyotlarda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, uning tashqi bozordagi raqobatbardoshligi rivojlangan milliy innovatsion tizimning mavjudligi orqali ta'minlanishi ilmiy asoslangan.

Demak, hozirgi jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida milliy innovatsion tizim elementlarining shakllanishi va samarali o'zaro ta'siri davlat innovatsion siyosatining asosiy maqsadi bo'lishini talab etmoqda. Chunki zamonaviy shart-sharoitlarda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish davlatning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga hamda innovatsion rivojlanishdagi o'zgarishlarga bog'liq.

Innovatsion faoliyatning samarali yo'llarini izlab topish bevosita ishlab chiqarish faoliyati samaradorligi o'sishiga, jamiyat va uning a'zolari ehtiyojlarini qondirish darajasini oshirishga, hayot shart-sharoitlarining sifatini ta'minlash imkoniyatlarini yuzaga keltiradi.

Sanoat tarmog'i korxonalarining innovatsion faoliyati jahon iqtisodiyotining an'anaviy tarmoqlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi, mahsulotlarga yangi texnologik talabni o'rta tashlaydi, ishlab chiqarish, ichki tarmoq kommunikatsiyalari va personalli boshqaruvni tashkil etadi.

Korxonalarda innovatsion faoliyatni amalga oshirishning asosan ikki yangi yondashuvi kuzatiladi, bular: jarayonlarning uzluksizligi va uyg'unligi. Korxonaning innovatsion faoliyati nafaqat yangi mahsulotni ishlab chiqarish va joriy etishga asoslangan ilmiy-texnik siyosatni amalga oshirishdan iborat, balki u marketing, tashkiliy tuzilma va samarali menejment kabi korxonada boshqaruvining muhim bo'g'inlarini qamrab oladi. Shu sabab, zamonaviy innovatsion jarayonlar tasnifi quyidagi turlar bo'yicha baholanadi: bozordagi yangiliklar bo'yicha, asoslanishi bo'yicha va innovatsion obyektlar bo'yicha.

Bunday uslubiyat sanoat tarmog'i korxonalarining innovatsion faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini uyg'un ravishda tahlil qilish imkoniyatini beradi hamda korxonada faoliyatini optimallashtirish strategiyasini va chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqishga yordam beradi. Sanoat korxonalarining innovatsion iqtisodiyotda boshqaruv obyekti va subyekti sifatida innovatsion rivojlanishni sekinlashtiradigan hamda unga to'sqinlik qiladigan, innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiyotning jadal va barqaror o'sishini ta'minlaydigan imkoniyatlarni cheklab qo'yadigan turli xil ichki va tashqi muhit omillari ta'siriga duch keladilar (rasm).

Rasm. Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlanishiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi muhit omillari

Manba: Muallif ishlanmasi.

Innovatsion siyosatni amalga oshirishda rivojlangan mamlakatlar kompaniyalari faoliyatining tahlili shuni ko'rsatadiki, korxonalar barqaror raqobat ustunligiga erishishi uchun bozorga yangi tovar va xizmatlar orqali chiqish bilan bir qatorda yangi marketing strategiyalaridan faol foydalanishi, tez moslasha oladigan yangi tashkiliy shakllarni qo'llashi, xizmatchilarni rag'batlantirish usullari va sharoitlarini takomillashtirishi lozim. Bu esa, raqobatchilardan oldin yangiliklar hisobiga uzoq muddatli strategik ustunlikka erisha oladigan korxonani shakllantirish imkonini beradi. Ko'rinib turibdiki, bunday yondashuvda innovatsiyalar korxonalar daromadini oshirish yoki uning bozordagi ulushini ko'paytirish bo'yicha bir martalik tartib-qoida bo'lib qolmaydi, balki raqobat strategiyalariga asoslangan mehnat normasiga aylanadi. Aynan shu holda innovatsion strategiyalar majmuini ishlab chiqish va yangilik kiritish jarayonlarini uzoq muddatli rejalashtirish zarurati tug'iladi.

Hozirgi vaqtda bozorda korxonalar innovatsion faoliyat ishtirokchisi bo'lishining quyidagi asosiy yo'nalishi kuzatiladi. Ko'pgina korxonalar bir yoki bir nechta korxonalar uchun (ba'zan to'liq bozor uchun) yangi texnologik g'oyalardan foydalanishga asoslangan "faol innovatsion raqobat" strategiyalarini tanlaydilar. Bu esa, "texnologik jihatdan yetakchi", "yetakchilarga ergashish" va diversifikatsiyalash strategiyalarini tanlashda namoyon bo'lishi mumkin.

Innovatsion faoliyatga eng yaxshi yondashuv eski mahsulotlarni takomillashtirish, o'zgarishlarni kengaytirish, iste'molchilarga qo'shimcha yangi xizmat turlarini taqdim etish, yangi usul va tamoyillardan foydalanish, narx siyosatini shakllantirish, korxonalar imijini o'zgartirib turish, yangi bozor segmentlarini yaratish ko'rinishida doimiy marketing yangiliklariga asoslangan strategiyalarni tanlash hisoblanadi.

Zamonaviy korxonaning raqobatbardoshligi faoliyatining bir butun va ko'p o'lchovli sifatli ko'rsatkichlari sifatida namoyon bo'ladi. Korxonaning 4 ta tashkil etuvchi raqobatbardoshligini ajratib ko'rsatish mumkin: bular sifat, marketing, tijorat tarkibi va korxonaning mavqei. Ko'rsatilgan raqobatbardoshlikning har bir omilida korxonalar faoliyatining innovatsion jihati muhim o'rin tutadi. Masalan, sifat ko'rsatkichlari mahsulotning fan sig'imi yuqoriligi va yangi texnologiyalarni qo'llash bilan chambarchas bog'liq. Korxonalar faoliyatini transmilliylashtirish turli milliy bozorlarda ishtirok etishi va ularga moslashishi uchun yangicha marketing yondashuvidan doimiy foydalanishni talab etadi. Tijorat tarkibining asosi iste'molchilarni qo'llab-quvvatlash va maqsadli bozorda o'z o'rnini topishi uchun

yangi narx strategiyalarini ishlab chiqishga mo'ljallangan tadbirkor narx siyosati hisoblanadi.

Sanoat korxonalarini innovatsion faoliyatining tahlili innovatsion siyosatning asosiy yo'nalishlarini aniqlash va umumlashtirish imkonini beradi. Innovatsion siyosatning boshqa yo'nalishlari nafaqat mahsulotga yangiliklar kiritishga, balki marketing innovatsiyalaridan faol foydalanishga qaratilgan. Birinchisi tashqi muhitda ro'y beradigan o'zgarishlardan ogohlantiruvchi xususiyatlarga ega bo'lsa, marketing innovatsiyalari texnologik yangiliklar samaradorligini oshirish uchun mahsulot turi, sotish, kommunikatsiya va narx siyosatining yangi usul va shakllarini izlashga yo'naltirilgan. Zamonaviy sharoitlarda innovatsion faoliyatni optimallashtirishning eng ko'p tarqalgan usullaridan biri raqobatchilar bilan kooperatsiya ishlari va hamdo'stlikka qaratilgan korxonaning raqobat siyosati hisoblanadi.

Sanoatda yangi innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi orqali ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatini jahon standartlariga mos qilib, qolaversa, eksport hajmini oshirish va uning istiqboldagi samaradorligini yuksaltirishda davlat boshqaruvining ahamiyati kattadir. Zero, rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko'rsatganidek, barcha o'tish davri iqtisodiyotidagi mamlakatlar tashqi iqtisodiy faoliyatini, tashqi savdosini, xususan eksportni rivojlantirishda davlatning ishtiroki juda muhim. Buning sababi, ushbu davrda mamlakatda ham makro - ham mikro darajada tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi tizim hali yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Ta'kidlash o'rinliki, sanoat tarmog'i korxonalarini mamlakatning iqtisodiy qudratini yuksaltirishga katta yordam beradi va milliy iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan uyg'unlashib ketadi.

Xulosa va takliflar. Umuman olganda, sanoat tarmoqlarida innovatsion faoliyatning joriy etilishi korxonalar va tashkilotlarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishni, ma'lum bir xarajatlarning tejallishini va biznes jarayonining optimallashtirishini ta'minlaydi. Ishlab chiqarish omillari bilan investitsiyani rivojlantirish – iqtisodiy subyektlarning faoliyat yuritish maqsadi bo'lmasdan, balki innovatsion faoliyat samaradorligining o'sishi asosida aholi farovonligini oshiruvchi vosita sifatida qo'llanilishi mumkin. Demak, davlatning qo'llab-quvvatlashi orqali mamlakatimiz sanoat tarmog'i korxonalarini faol innovatsiya siyosatini ishlab chiqsa va samarali joriy etsa, ular dunyo miqyosida o'z raqobatbardoshligini oshirishi va mamlakatning iqtisodiy jihatdan ravnaq topishiga imkoniyat yaratadi.

Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar sanoat tarmoqlarida avtomatlashtirish va robotlashtirish imkoniyatlarini kengaytirib, ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar

ishlab chiqarishda xatolarni kamaytirish, yuqori tezlikda ishlash va resurslarni optimallashtirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash texnologiyalari orqali sanoatda yangi ishlab chiqarish strategiyalari va optimal yechimlar ishlab chiqiladi. Keng ko'lamli ma'lumotlar (Big Data) va analitika orqali sanoat sektorlarining jarayonlarini aniqlash va yaxshilash imkoniyatlari mavjud. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar orqali yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish, o'zaro aloqa va xizmat ko'rsatish usullarini yaxshilash imkoniyatlari paydo bo'ladi. Bu esa sanoat tarmoqlarida innovatsion rivojlanish va raqobatbardoshlikni oshirishda yordam beradi.

Raqamli texnologiyalarning kengayishi bilan kiber xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Sanoat obyektlarining xavfsizligini ta'minlash uchun yangi kiber xavfsizlik choralari va texnologiyalari ishlab chiqiladi. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar sanoatda yangi trendlarni va istiqbollarni shakllantiradi. Ushbu tendensiyalar sanoatning raqobatbardoshligini mustahkamlash, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va innovatsion yechimlarni tatbiq etishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Архипов Л.И. Большие данные и искусственный интеллект в бизнесе: развитие и регулирование // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – с. 122-127.

2. Афанасьев Д. Как искусственный интеллект меняет отношение бизнеса к покупателю // БИТ. Бизнес и Информационные технологии. – 2019. – № 5(88). – с. 54-55.

3. Бухтиярова Т.И. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // Бизнес и общество. – 2019. – № 1(21). – с. 22.

4. Дудин М.Н., Шкодинский С.В. Тенденции, возможности и угрозы цифровизации национальной экономики в современных условиях // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 3. – с. 689-714. – doi: 10.18334/epp.11.3.111785.

5. Жилин В.В., Сафарьян О.А. Искусственный интеллект в системах хранения данных // Вестник Донского государственного технического университета. – 2020. – № 2. – с. 196-200. – doi: 10.23947/1992-5980-2020-20-2-196-200.

6. Карпова Н.П., Евтодиева Т.Е. Логистические инновации: сущность, виды и способы финансирования // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – № 7. – с. 2063-2072. – doi: 10.18334/epp.10.7.110547.

7. Лапаев Д.Н., Морозова Г.А. Искусственный интеллект: за и против // Развитие и безопасность. – 2020. – № 3(7). – с. 70-77. – doi: 10.46960/2713-2633_2020_3_70.
8. Лексин В.Н. Искусственный интеллект в экономике и политике нашего времени. Статья 2. Искусственный интеллект как товар и услуга // Российский экономический журнал. – 2020. – № 5. – с. 3-33. – doi: 10.33983/0130-9757-2020-5-3-33.
9. Любимов А.П. Основные подходы к определению понятия «искусственный интеллект» // Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. – 2020. – № 9. – с. 1-6. – doi: 10.36535/0548-0027-2020-09-1.
10. Моргунова Е. Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2020. – № 9. – с. 27-40.
11. Морозова И.А., Коробейникова О.М., Коробейников Д.А., Глазова М.В. Искусственный интеллект в управленческом учете коммерческих структур: новые возможности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 2(41). – с. 32-38. – doi: 10.18323/2221-5689-2020-2-32-38.
12. Пороховский А.А. Искусственный интеллект сегодня и завтра: политико-экономический подход // Экономическое возрождение России. – 2020. – № 3(65). – с.4-11. – doi: 10.37930/1990-9780-2020-3-65-4-11.
13. Шкор О.Н., Севзюк Ч.А. Искусственный интеллект в Digital-маркетинге // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – с. 38-41.
14. Alizada A.V., Muradli V.A. Information and artificial intelligence // Булатовские чтения. – 2020. – р. 37-38.
15. Clauberg R. Cyber-physical systems and artificial intelligence: chances and threats to modern economies // World Civilizations. – 2020. – № 3. – р. 107-115.
16. Kitmann H., Yatsenko V., Launer M. Artificial intelligence and wisdom // Инновации в менеджменте. – 2021. – № 1(27). – р. 22-27.
17. Reis J., et al. Digital Transformation: A Literature Review and Guidelines for Future Research // Trends and Advances in Information Systems and Technologies: World Conference on Information Systems and Technologies. 2018. – р. 411-421.– doi: 10.1007/978-3-319-77703-0_41.